
NORMALIDADE E PATOLOGIA EM GEORGES CANGUILHEM – REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.17911048

Deise Priscila Delagnolo
Psicóloga. Mestranda em Educação – Universidade Regional de Blumenau - FURB
ddelagnolo@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

As noções de normalidade e patologia foram analisadas pelo epistemólogo Georges Canguilhem, médico e filósofo que nos traz outra perspectiva sobre as noções de normalidade e patologia, principalmente no que concerne ao preceitos epistemológicos dos saberes normalizantes. Dentre as discussões de Canguilhem temos a compreensão de normalidade e patologia como processos adaptação do vivente, ou seja, para Canguilhem a normalidade se constrói em processos adaptativos dos seres humanos, sendo a não adaptação um processo de ordenamento patológico. Diante disso, os modos como os seres humanos desenvolvem suas estratégias de sobrevivência sobre distintos e mediam-se conforma as normas sociais de cada ambiente, o que faz compreender a não-universalidade da norma. Se pode assim, compreender como os estudos de Canguilhem influenciam um novo modo de pensar normalidade e patologia, rompendo com os preceitos positivistas de Augusto Comte, por exemplo, perpassando por uma crítica a uma possibilidade de métrica e estatística em saúde mental. Em Canguilhem, normal é adaptar-se e a possibilidade da diversidade de comportamentos e adaptação é fato inerente a condição humano, fato observado em sua consideração sobre o normal é a diversidade. Canguilhem, dentre suas contribuições nos mostra por exemplo, que o excesso de adaptação a um ambiente poderia criar dificuldades adaptativas ao ambiente, intendo assim um modo flexível de compreender a norma. A partir do exposto, esta pesquisa, em desenvolvimento, pretende discutir as implicações do estudos de Georges Canguilhem para pensar modelos educacionais, de aprendizagem e comportamento, modelos educacionais que rompem com a lógicas de classificação e normalização de condutas, que na atualidade podem ser observados na excessiva demanda por diagnósticos psiquiátricos na educação brasileira. Espera-se com este estudo, em desenvolvimento para uma versão de artigo completo, incitar reflexões sobre o modo como observamos os comportamentos dos estudantes e como a necessidade por diagnósticos na educação relaciona-se com demandas de normalização.

Palavras-chave: Educação; Georges Canguilhem; Normalidade; Patologia.